

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОСОБЕННОСТИ РИНОМАКСИЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ

Кудратова Н.Б.¹, Исмаев Н.С.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Верхняя микрогнатия является одной из наиболее клинически значимых форм гипоплазии верхней челюсти, встречается как в изолированном виде, так и в составе синдромальных состояний и нередко остаётся недиагностированной до взрослого возраста. По данным современной литературы, распространённость гипоплазии верхней челюсти находится в диапазоне 7–18% среди пациентов с *dentofacial deformities*, при этом реальная частота может быть выше вследствие вариативности клинических проявлений. Всё это определяет высокую актуальность настоящего исследования. Цель нашего исследования заключалась в анализе риномаксиллярного комплекса и выявлении его анатомо-функциональных изменений у взрослых пациентов с верхней микрогнатией. Обследование пациентов выполнялось по специально разработанному протоколу, включавшему: клинко-лабораторные методы, антропометрические измерения лица, оценку несоответствия зубных дуг в сагиттальной и вертикальной плоскостях, а также других параметров; рентгенологическое исследование по программе, разработанной в ЦНИИ Стоматологии; ринопневмометрию и консультации профильных специалистов.

Ключевые слова: Микрогнатия, верхняя и нижняя челюсть, риномаксиллярный комплекс, ринопневмометрии, решётчатого лабиринта.

FEATURES OF THE RHINOMAXILLARY COMPLEX IN ADULT PATIENTS WITH MAXILLARY MICROGNATHIA

Kudratova N.B.¹, Ismatov N.S.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Maxillary micrognathia is one of the most clinically significant forms of maxillary hypoplasia. It occurs both as an isolated condition and as part of syndromic disorders and often remains undiagnosed until adulthood. According to contemporary literature, the prevalence of maxillary hypoplasia ranges from 7% to 18% among patients with *dentofacial deformities*; however, the actual rate may be higher due to variability in clinical manifestations. All of this determines the high relevance of the present study. The aim of our study was to analyze the rhinmaxillary complex and to identify its anatomical and functional changes in adult patients with maxillary micrognathia. Patient assessment was carried out according to a specially developed protocol, which included clinical and laboratory methods; anthropometric facial measurements; evaluation of dental arch discrepancy in the sagittal and vertical planes as well as other parameters; radiological examination based on a program developed at the Central Research Institute of Dentistry (CRID); rhinopneumometry; and consultations with relevant specialists.

Keywords: micrognathia, maxilla and mandible, rhinmaxillary complex, rhinopneumometry, ethmoidal labyrinth.

ЮҚОРИ МИКРОГНАТИЯ БОР ЁШИ КАТТА БЕМОРЛАРДА РИНОМАКСИЛЯР КОМПЛЕКС ХУСУСИЯТЛАРИ

Кудратова Н.Б.¹, Исмаев Н.С.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқори микрогнатия юқори жағ гипоплазиясининг клиник жиҳатдан энг аҳамиятли шаклларида бири бўлиб, у ҳам алоҳида ҳолатда, ҳам синдромли ҳолатлар таркибида учрайди ва кўпинча баълоғат ёшигача таъхисланмай қолади. Замонавий адабиётлар маълумотларига кўра, юқори жағ гипоплазиясининг тарқалиши *dentofacial deformities* (денто-фацал деформациялар) бўлган беморлар орасида 7–18% диапазонда бўлиб, клиник кўринишларнинг турлича бўлиши туфайли ҳақиқий кўрсаткич бундан ҳам юқорироқ бўлиши мумкин. Буларнинг барчаси мазкур тадқиқотнинг юқори долзарблигини белгилайди. Тадқиқотимиздан мақсад юқори микрогнатияга эга катталар

беморларда риномаксилляр комплексни таҳлил қилиш ва ундаги анатомо-функционал ўзгаришларни аниқлашдан иборат эди. Беморларни текшириш махсус ишлаб чиқилган протокол асосида амалга оширилди ва у қўйидагиларни ўз ичига олди: клиник-лаборатор усуллар, юзнинг антропометрик ўлчовлари, тиш ёйларининг сагиттал ва вертикал текисликларда номувофиқлигини ҳамда бошқа параметрларни баҳолаш; Стоматология бўйича Марказий илмий-тадқиқот институти (ЦНИИ Стоматологии)да ишлаб чиқилган дастур асосида рентгенологик текширув; ринопневмометрия ва тор мутахассислар консултациялари.

Калит сўзлар: микрогнатия, юқори ва пастки жағ, риномаксилляр комплекс, ринопневмометрия, панжарасимон лабиринт.

Актуальность: Аномалии развития риномаксиллярного комплекса занимают одно из ведущих мест среди врождённых и приобретённых деформаций лицевого скелета, оказывая значительное влияние на эстетику, окклюзию, носовое дыхание и качество жизни пациента. Верхняя микрогнатия является одной из наиболее клинически значимых форм гипоплазии верхней челюсти, встречается как в изолированном виде, так и в составе синдромальных состояний, и нередко остаётся недодиагностированной до взрослого возраста. По данным современной литературы, распространённость гипоплазии верхней челюсти находится в диапазоне 7–18% среди пациентов с dentofacial deformities, при этом реальная частота может быть выше вследствие вариативности клинических проявлений.

У взрослых пациентов верхняя микрогнатия приводит к нарушению межчелюстных взаимоотношений, формированию сужения верхней зубной дуги, изменению топографии носовой полости и околоносовых структур, затруднению носового дыхания, снижению функционального объёма верхнечелюстных пазух, а также к выраженным эстетическим изменениям средней зоны лица. Особенности риномаксиллярного комплекса при данной патологии формируют специфический клинический фенотип, требующий комплексной диагностики и междисциплинарного подхода, включающего челюстно-лицевых хирургов, ортодонт, оториноларингологов и радиологов.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых оценке диспропорций лицевого скелета, структурно-функциональные изменения риномаксиллярного комплекса у взрослых пациентов с верхней микрогнатией остаются изученными недостаточно. До настоящего времени отсутствует единый морфометрический подход, позволяющий объективно оценивать степень гипоплазии и прогнозировать результаты хирургической коррекции, включая Le Fort I-остеотомию и расширение верхней челюсти. Недостаточно изучены влияние микрогнатии на аэродинамику носового дыхания, конфигурацию носовых ходов и состояние околоносовых пазух, что имеет прямое значение для планирования хирургического вмешательства и оценки функциональных исходов.

Углублённое изучение морфологических особенностей риномаксиллярного комплекса у взрослых больных с верхней микрогнатией позволит оптимизировать диагностику, выбрать наиболее рациональные методы лечения, повысить предсказуемость хирургических результатов и улучшить функциональные и эстетические показатели. Всё это определяет высокую актуальность настоящего исследования.

Цель работы: Цель нашего исследования заключалась в анализе риномаксиллярного комплекса и выявлении его анатомо-функциональных изменений у взрослых пациентов с верхней микрогнатией.

В рамках реализации поставленной цели была проведена оценка характеристик эстетических изменений наружного носа, а также исследовано его анатомо-функциональное состояние у взрослых больных, страдающих верхней микрогнатией.

Материал и методы исследования: Под нашим наблюдением в отделении челюстно-лицевой хирургии Медицинского объединения города Самарканда в период с 2023 по 2025 годы находились 12 пациентов с изолированной верхней микрогнатией и 75 пациентов с сочетанием верхней микрогнатии и нижней макрогнатии. Среди обследованных было 41 мужчина и 46 женщин в возрасте от 17 до 36 лет (средний возраст — $25,3 \pm 3,7$ года).

Обследование пациентов выполнялось по специально разработанному протоколу, включавшему: клиничко-лабораторные методы, антропометрические измерения лица, оценку несоответствия зубных дуг в сагиттальной и вертикальной плоскостях, а также других параметров; рентгенологическое исследование по программе, разработанной в ЦНИИ Стоматологии; ринопневмометрию и консультации профильных специалистов.

Полученные результаты: Основные жалобы пациентов включали нарушение эстетических пропорций лица, обусловленное выраженным западением средней зоны, антепозицией подбородочного отдела нижней челюсти, а также нарушение прикуса, дефекты дикции, затруднения при откусывании.

вании и пережёвывании пищи. Кроме того, 48 пациентов сообщали о различной степени выраженности затруднённого носового дыхания. Из них 42 человека в детском возрасте перенесли ЛОР-операции, направленные на улучшение носового дыхания, однако положительный эффект был отмечен лишь у 23 пациентов.

По данным антропометрического анализа все пациенты были распределены на три группы: 12 человек со средне-вогнутым типом лица, 41 — с удлинённо-вогнутым типом и 34 — с очень длинным и вогнутым лицевым профилем.

Таблица 1.

Антропометрические показатели больных с верхней микрогнатией и нижней макрогнатией
M±m

Показатель	Тип лица		
	Средне-вогнутый n-12	Удлинённо-вогнутый тип n-41	Очень длинный вогнутый n-34
n-Sn	59,5±1,7мм	62,9±2,8мм	67,1±2,9мм
Sn-gn	65,0±1,7мм	80,8±3,2мм	82,8±4,2мм
Aln-aln	32,34мм	25,6±3,5 ⁰ мм	20,4±4,8мм
<prn-sn-ls	71,5±2,45 ⁰	66,7±1,80 ⁰	60,2±0,43 ⁰
<n-sn-pg	183,8±3,34 ⁰	193±0,63 ⁰	190±0,31 ⁰
Лицевой индекс	88,05±0,56	107,5±1,5	110±0,5
Прикус	прогенический	прогенический	прогенический
Сагиттальная щель	8,25±0,76мм	9,2±0,63мм	13,8±0,52мм
Вертикальная щель	-	3,0±0,16мм	3,0±0,23мм
Трансверзальная щель	-	-	-

Результаты проведённых антропометрических измерений (таблица № 1) показали, что для пациентов со средне-вогнутым типом лица характерны достаточно широкая и низкая форма наружного носа, а также относительно неглубокий носогубный угол. В данной группе отмечалась пропорциональность вертикальных размеров средней и нижней зон лица, при этом несоответствие зубных дуг проявлялось преимущественно в сагиттальной плоскости и достигало $8,25 \pm 0,76$ мм.

У пациентов с удлинённо-вогнутым лицевым типом выявлялись высокая и относительно узкая форма носа, а также более глубокий носогубный угол. Для этой группы больных, имеющих сочетание верхней микрогнатии с нижней макрогнатией, было характерно непропорциональное увеличение вертикального размера нижней зоны лица. Несоответствие зубных дуг определялось как в сагиттальной ($9,2 \pm 0,63$ мм), так и в вертикальной ($3,0 \pm 0,16$ мм) плоскостях.

Пациенты с очень длинным и вогнутым типом лица характеризовались очень высокой и узкой формой носа, наличием выраженной горбинки на его спинке и ещё более глубоким носогубным углом. Верхняя микрогнатия у этой категории сочеталась с нижней макрогнатией и макрогенией. В отличие от предыдущих групп, у данных больных отмечалось избыточное увеличение вертикальных размеров как средней, так и нижней зон лица и выраженное несоответствие зубных дуг в сагиттальной ($13,8 \pm 0,52$ мм) и вертикальной ($3,0 \pm 0,23$ мм) плоскостях.

По данным телерентгенографии в прямой и профильной проекциях у всех обследованных пациентов были выявлены характерные цефалометрические признаки, соответствующие верхней микрогнатии и нижней макрогнатии.

У пациентов со средне-вогнутым типом лица по данным прямых телерентгенограмм и зонограмм средней зоны лица ширина грушевидного отверстия находилась в пределах $40,4 \pm 0,12$ мм, а его площадь составляла $201,33 \pm 2,5$ мм², без признаков патологических изменений. Показатели ринопневмометрии свидетельствовали о нормальной проходимости носовых ходов ($5,91 \pm 0,48$ мм вод. ст.).

У пациентов с удлинённо-вогнутым лицевым типом на прямых телерентгенограммах и зонограммах выявлялось симметричное уменьшение трансверзальных размеров верхней челюсти до $52,9 \pm 2,4$ мм, сужение поперечного диаметра грушевидного отверстия до $32 \pm 2,5$ мм и уменьшение его площади до $191,4 \pm 3,06$ мм². У 11 больных отмечалась гиперплазия нижних носовых раковин, а также рентгенологические признаки воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе на стороне

искривления перегородки носа. По данным ринопневмометрии регистрировалось умеренное затруднение воздушного потока через носовые ходы ($7,80 \pm 0,36$ мм вод. ст.).

Таблица №2

Кефалометрические и ринопневмометрические показатели больных с верхней микрогнатией (нижней макрогнатией), M±m

Показатель	Тип лица		
	средневогнутый тип лица n-12	удлинненно-вогнутый тип лица n-41	очень длинный вогнутый тип лица n-34
S-N	75,5±4,1	65,6±3,7	70,5±2,97
N-SN	60,0±3,4	60,3±3,2	67,1±2,9
SN-GN	67,8±3,3	77,8±3,2	82,1±3,8
SNA-SNP	55,5±0,9	55,2±2,6	51,5±2,3
SN-SNP	51,0±0,99	47,7±1,8	44,3±2,1
MT1	100,5±2,67	98,3±7,5	96,9±5,9
MT2	60,2±1,84	64,1±6,1	62,1±3,8
MX-MX	56,5±2,6	52,9±2,4	53,5±4,2
MP-MP	40,4±0,12	32,9±2,5	33,6±2,04
<SNA	77,6±0,48	76,8±0,3	76,9±0,19
<SNB	82,3±0,33	83,5±0,27	83,9±0,21
<ANB	-4,88±0,69	-8,73±0,59	-7,62±0,37
<GO	130,2±0,68	140,1±1,36	137,7±0,62
Объем грушевидного отверстия, мм ²	201,3±3,0	191,4±3,06	177,4±2,6
Ринопневмометрия	5,91±0,48мм.вод столба	7,80±0,36 мм.вод.столба	15,3±0,46мм. вод.столба

У больных с очень длинным и вогнутым типом лица телерентгенологическое исследование и зонография показали уменьшение трансверзальных размеров верхней челюсти до $53,5 \pm 4,2$ мм, снижение поперечного размера и площади грушевидного отверстия до $33,6 \pm 2,4$ мм и $177,4 \pm 2,6$ мм² соответственно. В отличие от остальных групп, у этой категории пациентов выявлялись узкое грушевидное отверстие, вздутие клеток решётчатого лабиринта, гиперплазия нижних носовых раковин и выраженная деформация носовой перегородки. Кроме того, при рентгенографии околоносовых пазух в полуаксиальной проекции у всех больных этой группы определялись признаки воспалительных изменений верхнечелюстной пазухи — односторонних у 26 пациентов и двусторонних у 8.

Показатели ринопневмометрии демонстрировали выраженное нарушение вентиляции носовых ходов ($15,3 \pm 0,46$ мм вод. ст.), что подтверждало значительное затруднение носового дыхания.

Заключение. Таким образом, проведённый анализ комплексного обследования взрослых пациентов с верхней микрогнатией показал, что нарушения носового дыхания и воспалительные изменения околоносовых пазух наиболее характерны для больных с узкой, высокой формой носа и удлинённым типом лица (55,17%). Это подчёркивает необходимость учитывать выявленные особенности при планировании комплексного лечения и привлекать к ведению таких пациентов врача-оториноларинголога.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмамов Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины //Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием. – 2021. – Т. 11.
2. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфатоев, Ж. А., & Исмамов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
3. Жа Абдуфатоев, Д.Д Ибрагимов, Ф.О Нарзикулов, Н.С Исмамов. Применение препаратов декасан и спрея стомарад при лечении боль-

ных с периоститами челюстей. Актуальные вопросы стоматологии. 2023. Стр. 2-6.

4. N Ismatov, A Akhmedov, F Shernazarov - Science and innovation, 2023/2/2. 1. No. 1. Pathological conditions caused by an imbalance of me in the human body. стр. 45,46,47,48,49,50,51,52

5. Бободавлатов Д.У. Ибрагимов Д.Д., Исмамов Н.С. Инновации в медицине: от науки к практике. 2023/1/12. Том 1. Повышение эффективности комплексного лечение больных с переломами нижней челюсти. стр. 92-93.

6. Абсатторов Ш.У. Исмамов Н.С., Бердияров Ж.С., Кудратова Н.Б. II Всероссийская научно-практической конференция по стоматологии с международным участием «Максудовские чтения». 2023/7/12. Повышение эффективности местной терапии стр. 107-111 .

7. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмамов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. In Научные исследования молодых ученых. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. (pp. 167-169).

8. ДД Ибрагимов, НС Исмамов, УА Азаматов. Евразийский журнал здравоохранения. 2022/12/2. Эффективность препарата тантум верде при местном применении при острых гнойных периоститах челюстей. стр. 49-52.

9. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. InterConf. 2021/3/3. Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. стр. 712-720.

10. Исмамов, Н. С., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. стр. 28-34.

11. Эронов Ё. К. Analysis for determining the features of loshly-yushenko-krasnagorsky in children cerebral perspective with characteristics of the strain composition //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 272-274.

12. Эронов Ё. К., Ражабов А. А. Estimating the prevalence of caries in children with cerebral palsy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 634-635.

13. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. Treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with disabilities improvement //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 71-74.

14. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Акрамов, Х. М. (2023). Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статического анализа. In наука молодых-наука будущего (pp. 146-150).

15. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Акрамов, Х. М. (2023). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. In наука молодых-наука будущего (pp. 168-173).

16. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Musaev, J. K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. Conferencii,(6) 2.

17. Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Повышение эффективности в комплексном лечении периоститов челюстей с применением препаратов декасан и стоморад. In Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития (pp. 328-339).

18. Ибрагимов, Д., Кучкоров, Ф., Мухаммадиев, М., & Эшпулатов, С. Статистический анализ распространенности предраковых болезней слизистой оболочки полости рта и губ. Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ) конференция: образование и наука в современном контексте Петрозаводск, 06 февраля 2024 года Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ).

19. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.

20. Исмамов Н.С. Гаффаров У.Б., Ибрагимов Д.Д. Сборник научных трудов. 2019. Эффективность применения раствора бактизева при лечении периимплантитов. стр. 14,15,16.

Для цитирования: Кудратова Н.Б., Исмамов Н.С. Особенности риномаксиллярного комплекса у взрослых пациентов с верхней микрогнатией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1153–1157. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934246>